

BADIIY MATNDA LINGVISTIK GESHTALT

Niyozova Gulhayo

Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti I-bosqich magistranti.

Niyozovagulhayo26@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15013586>

Annotatsiya. Zamonaviy tilshunoslikda geshtalt tamoyillari badiiy matnlarni tahlil qilishda yaxlitligini va uning tarkibiy qismlarining o'zaro aloqasini tushunishga yordam beradi.

Bu tamoyillar kognitiv tilshunoslikda ham muhim rol o'ynab, insonning lingvistik ma'lumotlarni qayta ishlash va tushunish jarayonlarini yoritishga xizmat qiladi. Maqolada lingvistik geshtaltning fanda paydo bo'lishi, kognitiv tilshunoslikda geshtalt qonuniyatlarining o'rni haqida fikr-mulohazalar berilgan.

Kalit so'zlar: geshtalt, yaxlitlik, qism, lingvistik geshtalt, geshtalt -psixologiya, badiiy matn, lisoniy, mantiqiy, perseptual (idrokiy) jarayon.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ГЕШТАЛЬТ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Аннотация. В современной лингвистике принципы гештальта помогают понять целостность и взаимосвязь его компонентов при анализе художественных текстов. Эти принципы также играют важную роль в когнитивной лингвистике, помогая пролить свет на процессы, посредством которых люди обрабатывают и понимают языковую информацию. В статье дается обратная связь о возникновении лингвистического гештальта в науке и роли законов гештальта в когнитивной лингвистике.

Ключевые слова: гештальт, целостность, часть, лингвистический гештальт, гештальтпсихология, художественный текст, лингвистический, логический, перцептивный (когнитивный) процесс.

LINGUISTIC GESHTALT IN A LITERARY TEXT

Abstract. In modern linguistics, Geshtalt principles help to understand the integrity and interrelationship of its components when analyzing literary texts. These principles also play an important role in cognitive linguistics, helping to shed light on the processes by which humans process and understand linguistic information. The article provides feedback on the emergence of linguistic geshtalt in science and the role of geshtalt laws in cognitive linguistics.

Keywords: geshtalt, integrity, part, linguistic Geshtalt, Geshtalt psychology, literary text, linguistic, logical, perceptual (cognitive) process.

Kirish

Zamonaviy tilshunoslikda geshtalt tushunchasi bilish jarayonida yaxlitlik va uning tarkibiy qismlari o'rtasidagi munosabatlarni o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Geshtalt (nemischa "Gestalt" — "shakl", "obraz") dastlab psixologiyada idrokning yaxlitligi tamoyili sifatida paydo bo'lgan bo'lsa, keyinchalik tilshunoslikda ham qo'llanila boshlandi.¹ Bu tushuncha, ayniqsa, badiiy matnlarni tahlil qilishda dolzarbdir, chunki badiiy asarlar tilning estetik va kognitiv jihatlarini o'zida mujassam etadi.

Geshtalt nazariyasining kelib chiqishi va asosiy tamoyillari

Keyingi tadqiqotlarga katta ta'sir ko'rsatgan vizual idrok nazariyalaridan biri Geshtalt harakati bo'lib, uning a'zolari idrok jarayonlari passiv emas, balki dinamik ekanligini va idrok etish dunyosi sezgilar mozaikasi emas, balki konfiguratsiya (tuzilish, tartib, qismlarning muayyan tartibda joylashuvi yoki o'zaro bog'liqligi)lar naqshlarida tashkil etilganligini ta'kidladilar. Garchi bu da'volar asrning boshlarida aytilgan bo'lsa-da, geshtaltistlar ochgan ko'plab hodisalar hali ham tadqiq qilinmoqda va idrok nazariyasi uchun ba'zi asosiy muammolarni keltirib chiqarmoqda.²

Geshtalt nazariyasi XX asrning boshlarida nemis psixologlari M. Vertxaymer, K. Koffka va V. Keler tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ular idrok jarayonida insonning alohida elementlarni emas, balki ularning yaxlitligini qabul qilishini ta'kidlaganlar. Maks Vertxaymer [Geshtalt psixologiyasining](#) rasmiy asosini 1910-yilda phi fenomeni (yun. phainomenon — sodir bo'luvchi. Phi fenomeni – bu vizual illuziya bo'lib, ketma-ket yonib-o'chadigan tasvirlar yoki chiroqlar harakatlanayotgandek ko'rinadi.) bo'yicha tajribalar boshlaganida boshladi. U ushbu tajribalarni „Harakatni idrok etish bo'yicha eksperimental tadqiqotlar“ nomli maqolasida nashr etdi.³ Ushbu nazariyaga ko'ra, inson miyasi tartibsizlikda ham tartibni ko'ra oladi va alohida qismlarni bir butun sifatida idrok etadi. Bu tamoyillar yaqinlik, o'xshashlik, yopiqlik va davomiylik kabi prinsiplardan iborat bo'lib, ular idrok jarayonida muhim rol o'ynaydi. Vertgeymer hamkorlari Koffka va Keler bilan birgalikda ma'lumotlarni to'plash uchun ishladi, natijada ular Geshtalt harakatining boshlanishiga olib keldi. Ularning topilmalari yana shuni ko'rsatdiki, butunning sifati qismlar yig'indisidan farq qiladi.

Lingvistik geshtalt va uning badiiy matnda namoyon bo'lishi

Geshtalt tushunchasini tilshunoslikda birinchilardan bo'lib tadbqiq etgan J.Lakoff uni lisoniy, mantiqiy, perseptual (idrokiy) va boshqa turdagi jarayonlarni aks ettiruvchi struktura

¹ Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. "Сангзор", 2006, 47-6.

² Gestalt principles in linguistics, Alina Kwiatkowska, Folia linguistica 36, 1997. 179b.

³ https://uz.wikipedia.org/wiki/Max_Wertheimer#cite_note-King,_B._D._1993-11

sifatida ta'rifladi. Mark Jonson, amerikalik faylasuf va kognitiv tilshunos, o'zining "The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason" (1990) asarida geshtalt tuzilmalari haqida fikr bildirgan. Uning ta'kidlashicha, inson tafakkuri va idroki geshtalt tuzilmalari orqali shakllanadi, ya'ni bizning tajribalarimiz va tushunchalarimiz yaxlit tuzilmalar sifatida tashkil topadi. Jonsonning fikricha, bu geshtalt tuzilmalari bizning ma'no yaratish jarayonlarimiz va mantiqiy fikrlashimizning asosi hisoblanadi. Shuningdek, u bu tuzilmalar tanaviy tajribalarimiz bilan chambarchas bog'liq ekanligini ta'kidlaydi.⁴

So'nggi yillarda bu sohada Jerome Bruner, amerikalik psixolog va pedagog, salmoqli izlanishlarni amalga oshirgan. O'zining "A Short History of Psychological Theories of Learning" (2004) asarida geshtalt nazariyasini "konfiguratsion" yondashuvning asosiy namunasi sifatida ko'rsatib, bu nazariya inson idroki va o'rganish jarayonlarini yaxlit shaklda tushunishga yordam berishini ta'kidlagan⁵. Shuningdek, Brunerning "Child's Talk: Learning to Use Language" (1983) kitobida u bolalarning til o'rganish jarayonida ijtimoiy o'zaro ta'sirning muhimligini ta'kidlab, bu jarayonda geshtalt tamoyillarining ahamiyatini ko'rsatgan. "The Process of Education" (1960) asarida esa Bruner o'quv jarayonida tushunchalarni yaxlit holda o'rganish va tushunishning ahamiyatini ta'kidlab, bu borada geshtalt psixologiyasining ta'sirini ham aytib o'tgan. Brunerning ushbu asarlari geshtalt tamoyillarini ta'lim va til o'rganish jarayonlariga qanday tatbiq etish mumkinligini yoritadi.

Fridrix Ungerer Germaniyaning Rostok universiteti ingliz tilshunosligi professori geshtalt idroki to'g'risida quyidagicha mulohazalarni aytib o'tgan. Xuddi shu narsani borliqni idrok etishning "geshtalt qonuniyatlari" yoki "geshtalt tamoyillari"da ko'rish mumkin:

– "yaqinlik tamoyili" (principle of proximity): bir-biriga yaqin joylashgan elementlar o'zaro bog'liq holda idrok etiladi;

– "o'xshashlik tamoyili" (principle of similarity): bir-biriga monand elementlar yagona bir bo'lak yoki qism sifatida idrok qilinadi;

– "yopiqlik tamoyili" (principle of closure): idrok harakati berk (tugallangan) shaklga yo'naltiriladi;

⁴ The body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason, Mark Johnson. University of Chicago Press. 1990. 35, 36-pages

⁵ Bruner, J. A Short History of Psychological Theories of Learning. Daedalus, 133(1), 2004. 13–20p.

– “davomiylik tamoyili” (principle of continuation): alohida elementlar o‘rtasidagi uzilish kam bo‘lsa, ular yaxlitlik sifatida idrok etiladilar.⁶ Fridrix Ungerer tavsiya etgan bu to‘rt geshtalt tamoyili inson idrokini soddalashtirish va tizimlashtirish uchun qulay.

Tilshunoslikda geshtalt tushunchasi matnning yaxlitligini va uning tarkibiy qismlarining o‘zaro aloqasini tahlil qilishda qo‘llaniladi. Badiiy matnda geshtalt tamoyillari muallifning fikrini yaxlit obrazlar orqali ifodalashida namoyon bo‘ladi. Masalan, she‘riy matnlarda ritm, qofiya va metaforalar orqali yaratilgan obrazlar o‘quvchida yaxlit idrokni shakllantiradi. Bu esa o‘quvchining matni chuqurroq tushunishiga yordam beradi.

Kognitiv tilshunoslikda geshtalt tamoyillari insonning lingvistik ma‘lumotlarni qayta ishlash va tushunish jarayonlarini tushuntirishda muhim ahamiyatga ega. Geshtalt idrokining yaxlit tabiati tilni tushunish jarayonida lingvistik ma‘lumotlar ichidagi naqshlar, tuzilmalar va munosabatlarni tan olish va izohlashni o‘z ichiga oladi.

O‘zbek tilshunosligida geshtalt tadqiqotlari

O‘zbek tilshunosligida geshtalt tushunchasi bo‘yicha bir qator izlanishlarni amalga oshirilgan. Jumladan, Sh. Safarovning “Kognitiv lingvistika”, D. Xudoyberganovanning “Matnning antroposentrik tadqiqi”, Sh. Usmonovanning “Lingvokulturologiya” kabi asarlarida geshtaltning lingvistik va kognitiv jihatlari yoritilgan. Sh. Safarovning fikricha, “Geshtalt tabiatan bir paytning o‘zida ikki tomonga, ya’ni tafakkur va lisonga, intiluvchi mantiqiy strukturadir.

Bu struktura yaxlit tuzilma sifatida matni mazmuniy qismlarga bo‘lish hamda ushbu mazmun doirasida matn va qismlarni kengaytirish imkonini beradi. Geshtaltning kognitiv tilshunoslikdagi ahamiyati, ayniqsa, matn tuzilishini o‘rganishda muhimdir. Matn tilshunosligida uzoq davr induktiv metod hukmronlik qilganligini bilamiz. Matni qismlar yig‘indisidan iborat deb qarash tahlilni yig‘ma analitik usulda bajarish natijasida bu tahlildan gap sintaksisidan nariga o‘tmaslik xavfi tug‘ildi.

Bunday xavfdan qochishning yagona yo‘li tahlilni yaxlitlikdan qismlarga yo‘naltirish, *geshtalt nazariyasiga* murojaat qilishdir”.⁷ Bu yondashuv matni faqat grammatik birliklar darajasida tahlil qilishdan ko‘ra, **uning mazmuniy va kontekstual jihatlarini kengroq ochib berishga xizmat qiladi.** Shu sababli, geshtalt nazariyasining matn tilshunosligida qo‘llanilishi ilmiy va amaliy jihatdan juda samarali yondashuvdir.

⁶ Ungerer Friedrich, Schmid Hans-Jörg. An introduction to cognitive linguistics — Pearson Education Limited, 2006. — 384 p.

⁷ Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. Жиззах: “Сангзор”, 2006, В.50

Tilshunos olim D. Xudoyberganova esa “O‘zbek tilidagi badiiy matnlarning antroposentrik tadqiqi” nomli doktorlik ishida matn yaratilishida geshtaltning o‘rni haqida to‘xtalib shunday yozadi: “Lingvistik geshtalt matn yaratilishi hodisasi bilan birga uning idrokiy jihatiga xos kognitiv holatlar mohiyatini ochib berishda ham muhimdir. Ma’lumki, o‘quvchi matnni mutolaa qilish jarayonida uni tashkil etgan birliklarning mazmunini idrok eta boradi.

Bunda o‘z diqqat-e’tiborini birinchi navbatda matn muallifi ifodalamoqchi bo‘lgan eng asosiy fikrni topishga yo‘naltiradi. Shuni ta’kidlash lozimki, matn yaratilishida geshtalt yaxlit butunlik sifatida yuzaga kelsa, uning mazmuniy idrokida bo‘lakdan butunga jarayoni amal qiladi, ya’ni o‘quvchi tomonidan idrok etilgan alohida birliklar yaxlitlanib, matn makropropozitsiyasini yuzaga keltiradi. Lingvistik geshtalt, asosan, yaxlit tushuncha yoki predmetni tavsiflovchi matnlarda kuzatiladi. Xususan, shaxsning tashqi yoki ichki qiyofasi, holati, biror manzara yoki predmetning ko‘rinishini tasvirlovchi matnlarda ayni hodisa amal qiladi”,⁸ degan xulosaga kelgan.

Lingvistik geshtalt matnni nafaqat yaratishda, balki uning idrokida ham muhim rol o‘ynaydi, chunki o‘quvchi alohida qismlarni yaxlit manzara sifatida birlashtirib, matnning chuqur mazmunini anglaydi.

Sh. Usmonova “Lingvokulturologiya” nomi ostida chop etilgan monografiyasida: “Geshtalt yaxlit obraz hisoblanadi, ya’ni biron bir obyektning butunicha idrok qilinishi geshtalt, deb tushuniladi. Geshtalt-psixologiya idrokning yaxlitligiga asoslanadi: ayrim shakllarning alohida bo‘laklari o‘z ma’nosini butunning (geshtaltning) tarkibida topadi”,⁹ deya munosabat bildirgan.

Badiiy matnda geshtaltning amaliy namunalari

Geshtaltning shakllanishida quyidagi tamoyillar muhim omil hisoblanadi: o‘xshashlik, bir xillik, yaqinlik, kontur, simmetriya, inversiya, barqarorlik, uzluksizlik. G.Gelson 1933-yilda geshtalt uchun 100 tagacha omil va tamoyillar muhim ekanligini ko‘rsatdi. Biz yuqorida ilgari surilgan g‘oyalar, ilmiy izlanishlar hamda yondashuvlarga tayangan holda Cho‘lponning “Kecha va kunduz” asarini geshtalt tamoyil asosida o‘rganishni lozim topdik.

Cho‘lponning hayoti va tarixiy davrni tushunmasdan, asar mohiyatini to‘liq anglab bo‘lmaydi. Shu sababli, geshtalt yondashuvda asosiy urg‘u kontekst va butunlikni ko‘rishga qaratiladi. Romanni alohida epizodlarga bo‘lib o‘rganishdan ko‘ra, asarni bir butun sistema sifatida tushunish kerak.

⁸ Худайберганова Д. Узбек тилидаги бадий матнларнинг антропоцентрик тадқиқи. Тошкент -2015. 53-6

⁹ Lingvokulturologiya. Shaira Usmonova. Toshkent. «Universitet». 2014. 49-b.

Masalan, kecha va kunduz faqat vaqt ifodasi emas, balki ramziy ma'noga ega – zulmat va nur, jaholat va ma'rifat, istibdod va ozodlikning qarama-qarshiligi sifatida idrok qilinadi. Ushbu asar misolida lingvistik geshtaltning turli xil ko'rinishlarini ko'rish mumkin.

1. Tabiat tasviri.
2. Shaxs tasviri.
3. Shaxs ruhiy holati tasviri.
4. Faoliyat-jarayon tasviri
5. Portret tasviri.
6. Narsa-predmet tasviri.
7. Joy tasviri.
8. Tarixiy voqea tasviri.
9. Fitonimlar tasviri.

Masalan, asar boshlanishida tabiat tasvirining berilishi orqali yozuvchi uyg'onish fasli bilan voqealar boshlanishini bog'lash maqsadida geshtaltdan foydalangan.

Hamal keldi, amal keldi.

Xalq maqoli.

Har yil bir keladigan bahor sevinchi yana ko'ngillarni qitiqlay boshladi. Yana tabiatning dildiragan tanlariga iliq qon yugurdi... Tollarning ko'm-ko'k sochpopuklari qizlarning mayda o'rilgan kokillariday selkillab tushmoqqa boshladi. Muz tagida loyqalanib oqqan suvlarning g'amli yuzlari kuldi, o'zlari horg'in-horg'in oqsalar-da, bo'shalgan qul singari erkinlik nash'asini kemira-kemira ilgari bosadilar. Simyog'ochlarning uchlarida yakka-yakka qushlar ko'rina boshladi. Birinchi ko'ringan ko'klam qushi birinchi yorilgan bodroq nash'asini beradi. Bultur ekilib, ko'p qoshlarni qoraytirgan o'sma ildizidan yana bosh ko'tarib chiqdi... Muloyim qo'llarda ivib, suvga aylangandan keyin go'zal ko'zlarning supasida yonboshlashni muncha yaxshi ko'rarkan bu ko'kat! Erkaklarning gullik do'ppisiga tegmay, yalang ayollar bilan, ularning sochlari, gajaklari va ro'mol popuklari bilan hazillashib o'ynagan salqin shabada... ko'klam nash'asi bilan sho'xlik qiladi. Hayot nega bu qadar go'zal va shirin bo'ladi bahorda?

Muallif epigraf orqali bahorning kelishini, yangi hayotning boshlanishini va tabiatning jonlanish jarayonini ifodalamoqda. Epigraf va tabiat tasviri Zebining ichki kechinmalari bilan uzviy bog'langan. "Hamal keldi, amal keldi" degan jumla bahorning kelishini, yangi hayotning boshlanishi va jonlanish jarayonini ifodalaydi. Bu jarayon faqat tabiatda emas, balki inson qalbida ham kechmoqda.

Parchada qoʻllangan tabiat tasviri – tollarning koʻm-koʻk barg yozishi, muz ostidagi suvlarning ozodlik sari intilishi, shabadaning ayollar sochi va roʻmollarini erkalashi – bularning barchasi Zebining ichki kechinmalarini ramziy tasvirlar orqali aks ettiradi. Qish davomida siqilgan, “zanglab chiqqan” qiz qalbi bahorning iliq havo oqimi singari ochilmoqda. Tabiatdagi uygʻonish va jonlanish Zebining orzu va his-tuygʻularida ham aks etadi.

U endi yopiq muhitdan, sovchilar va ularning hadik soluvchi nigohlaridan ozod boʻlib, tashqariga—oʻz erkinligiga, bahor bagʻriga chiqishni istaydi. Xuddi muz tagida boʻgʻilib oqayotgan suvlar kabi, u ham oʻz his-tuygʻularining tabiiy oqimiga ergashib, yorugʻlik va yangilik sari intilmoqda:

Zebi (Zebinisa)ning qish ichi siqilib, zanglab chiqqan, koʻngli bahorning iliq hovuri bilan ochila tushgan; endi, ustiga poxol toʻshalgan aravada boʻlsa ham, allaqaylarga, dala-qirlarga chiqib yayrashni tusay boshlagan edi. Qish ichi ham keti uzilmagan sovchilar bir-ikki haftadan beri kelishdan toʻxtaganlar, endi tashqari eshikning «gʻiyt» etishi — bir-ikki ayolning astagina bosib, paranjisini sudrab kirib kelishiga dalolat qilmas, hali endigina oʻn beshga qadam qoʻygan bu yosh qizning goʻdak koʻnglini uncha choʻchitmas edi.

Xulosa

Umuman olganda, geshtalt tamoyillari badiiy matnlarni tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega boʻlib, ular matn yaxlitligini va uning tarkibiy qismlarining oʻzaro aloqasini tushunishga yordam beradi. Bu tamoyillar kognitiv tilshunoslikda ham muhim rol oʻynab, insonning lingvistik maʼlumotlarni qayta ishlash va tushunish jarayonlarini yoritishga xizmat qiladi. Turli tilshunos olimlar qayta-qayta taʼkidlaganidek, soʻzlar, iboralar va gaplar ularning qismlari yigʻindisidan koʻproqdir: ularning maʼnosi faqat tarkibiy qismlarga emas, balki umumiy tuzilishga bogʻliq.

Mavjud tasvirni tushunish butunning maʼnosini uning qismlari munosabati nuqtayi nazaridan farqlashni oʻz ichiga oladi; xuddi shunday, gapni oʻqiganimizda yoki eshitganimizda, maʼlum bir nutqiy vaziyatda soʻzlarning bir-biri bilan bogʻliqligini his qilgan holda uning maʼnosini yanada yaxshiroq anglashga erishamiz. Oʻzbek tilshunosligida ham geshtalt tushunchasiga oid tadqiqotlar davom etmoqda va bu sohada izlanishlar badiiy matnlarni chuqurroq tushunishga hissa qoʻshadi.

REFERENCES

1. Alina Kwiatkowska . Gestalt principles in linguistics, Folia Linguistica. 1997. 36-son.
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Max_Wertheimer#cite_note-King,_B._D._1993-11

3. Mark Johnson. The body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason. University of Chicago Press, 1990. – 272 p.
4. Ungerer Friedrich, Schmid Hans-Jörg. An introduction to cognitive linguistics — Pearson Education Limited, 2006. — 384 p.
5. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. Жиззах . “Сангзор”, 2006. – 91 б.
6. Худайберганава Д. Узбек тилидаги бадий матнларнинг антропоцентрик тадқиқи. Т.: “Фан”, 2015. – 136 б.
7. Shoira Usmonova. Lingvokulturologiya. Т.: “Universitet”, 2014. – 100 б.
8. Cho‘lpon. Kecha va kunduz. Т.: “Sharq”, 2000. – 272 б.